

Digitalt stöd till KTH:s forskningsmiljöer

Omvärldsanalys, benchmarkinganalys och rekommendationer för KTH när det gäller stöd kring hantering av forskningsdata, IT-tjänster till och den digitala infrastrukturen för forskningen.

Kristin Halverson, Rosa Lönneborg, Joakim Petersson

Sammanfattning

Forskningen på KTH har i allt högre grad blivit beroende av digitala arbetssätt med följderna att tillgång till data, IT-tjänster och digital infrastruktur har blivit alltmer kritisk för KTH:s forskningsverksamhet. I enlighet med de strategiska målen i *Strategi för KTH:s digitalisering under perioden 2023 – 2027* samt för att ge forskningsverksamheten bättre förutsättningar föreslås utveckling av stödet till hantering av forskningsdata och till de alltmer digitala forskningsprocesserna på KTH. I rapporten beskrivs drivande omvärldsfaktorer och KTH:s stöd inom området jämförs med hur stödverksamheten ser ut på andra universitet med särskilt fokus på de större tekniska universiteterna i Norden.

Utifrån den jämförande analysen läggs ett antal förslag för KTH att ta ställning till. Förslagen har utformats utifrån målbilden att KTH om fem år i enlighet med digitaliseringsstrategin är ett ledande tekniskt lärosäte där en samordnad användarcentrerad digital ingång erbjuder forskarna tillgång till användbara digitala tjänster, tillgängliga data av hög kvalitet och digital infrastruktur för forskningen.

Jämfört med liknande tekniska universitet ligger KTH relativt bra till i nuläget men ett flertal lärosäten i analysen har i närtid gjort eller planerar att göra större satsningar på att utveckla stödet inom fokusområden som öppen vetenskap, forskningsdata, digitala tjänster och digital infrastruktur för forskningen. Rapportens huvudsakliga rekommendationer är att KTH:

- Säkerställer likvärdig tillgång till digitala tjänster, data och digital infrastruktur för alla KTH:s forskare genom mer samordnat stöd
- Satsar på att utveckla det verksamhetsnära forskarstödet där behovet av forskarstödjande roller med digital kompetens ökar
- Tar fram färdplan för att erbjuda användbara digitala tjänster och forskningsdata över tid
- Utser ansvariga för att genomföra insatser för att kontinuerligt utveckla stödet i enlighet med denna färdplan i nära dialog med forskningsmiljöerna på KTH
- Utser KTH representanter för strategiskt deltagande i sammanhang som främjar utvecklingen av de olika fokusområdena på nationell, EU och internationell nivå

Förslag på åtgärder och fokusområden presenteras mer utförligt där tre olika huvudförslag ges. Förslagen är utformade med inriktning mot målbilden samt inkluderar realisering av det beslut om att förvalta KTH:s forskningsdatatillgångar som fattats under våren inklusive utveckling av kringliggande forskningsnära stöd och modeller för hur det kan organiseras och finansieras.

Innehåll

Digitalt stöd till KTH:s forskningsmiljöer	1
Sammanfattning.....	2
Innehåll.....	3
Metod, omfattning och urval för benchmarking och omvärldsanalys	4
Syfte, omfattning och avgränsning.....	4
Urval av lärosäten för benchmarking och metod för omvärldsanalys	4
Övergripande omvärldsanalys och benchmarking mot andra lärosäten.....	6
Övergripande omvärldsfaktorer.....	6
Förändringstryck inom digitaliseringsområdet på EU-nivå och nationellt.....	6
Öppen vetenskap	7
Snabb utveckling inom det digitala området	8
Kompetensförsörjning	8
Övergripande läge inom universitets- och högskolesektorn i Sverige	9
Stödverksamhet kring hantering av forskningsdata har växt fram	9
Fragmentering av digital infrastruktur och digitala tjänster som stödjer datahantering	9
Särskilda utmaningar för större lärosäten	9
Nya roller med krav på digital kompetens etableras i stödverksamheten	11
Nordic Five Tech – djupare analys av stödet på de stora tekniska universiteten i Norden	12
Aalto universitet	13
Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU).....	13
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)	14
Chalmers tekniska högskola	14
Data stewards och två olika modeller på Aalto universitet och TU Delft	15
Nulägesbild av stöd kring forskningsdata på KTH	16
Identifierade utmaningar kring forskningsdata, IT-tjänster och digital infrastruktur.....	17
Rekommendationer och förslag för att stärka KTH:s förmåga att stödja framtidens alltmer datadrivna forskning.....	19
Övergripande rekommendationer.....	19
Förslag på utformning av organisation och ansvarsfördelning	20
Förslag ett: En omfattande satsning på etableringen av ett KTH e-Commons	21
Förslag två: En fokuserad satsning på förbättrad samordning inom ramen för ett övergripande utvecklingsprogram för stöd till framtidens forskning	21
Förslag tre: Avvaktande återhållsamhet utan vidare investering.....	23

Metod, omfattning och urval för benchmarking och omvärldsanalys

Syfte, omfattning och avgränsning

Huvudfrågeställningen för rapporten har varit hur KTH kan skapa en organisatorisk förmåga att erbjuda ändamålsenligt stöd till forskare i en alltmer digitaliserad och snabbväxande omvärld för att stödja forskarnas förmågor att bedriva högkvalitativ forskning.

Forskarens arbetssätt, behov och utmaningar har varit huvudfokus för rapporten och vi har utgått från ett användarperspektiv. God hantering av den data som samlas in eller skapas inom forskningen och ligger till grund för vetenskapliga resultat – forskningsdata – har blivit verksamhetskritisk för KTH och KTH:s forskare. Allt större datamängder samlas in och bearbetas genom resurser knutna till nationella och internationella forskningsinfrastrukturer och för att bearbeta data krävs även god tillgång till användbara IT-tjänster och kunnig stödpersonal. Rapporten fokuserar därför på att ge förslag till forskningsdatastöd genom hela forskningsprocessen, från det att data samlas in eller skapas till att det gallras eller bevaras.

Syftet med rapporten är att ge KTH vägledning till hur ett ändamålsenligt stöd för forskare i en alltmer digitaliserad värld kan utformas för att nå målen i KTH:s digitaliseringsstrategi, primärt målet om digital infrastruktur för tillgängliga data, men även med övriga mål i åtanke. Rapporten inbegriper en jämförande analys med andra lärosäten för att ge en god bild av vad som krävs för att bygga upp de verksamhetsförmågor som behövs för att stödja forskningsverksamheten på ett universitet, med särskilt fokus på teknisk fakultet.

Eftersom rapporten fokuserar på hur KTH:s kan uppnå digitaliseringsstrategins delmål om forskningsdatahantering och digitaliserade arbetssätt inom forskning är den jämförande analysen avgränsad från stöd till forskningsadministrativa processer som exempelvis forskningsfinansiering, avtal och ekonomisk uppföljning.

Urval av lärosäten för benchmarking och metod för omvärldsanalys

För att infria projektets syfte har relevanta omvärldsfaktorer kartlagts och information analyserats från styrdokument, rapporter och utredningar som genomförts inom området de senaste fem åren. Omvärldsfaktorerna för forskningsdataområdet med särskilt betydelse är EU:s digitala satsningar, öppen vetenskap, digitalisering och stödmodeller för att understödja den operativa stödverksamheten.

Ett urval har gjorts av de mest relevanta lärosätena. Urvalet har baserats på lärosätenas storlek, förutsättningar och relevans gentemot KTH:s forskningsområden för att jämföra deras stödverksamhet med KTH:s befintliga stöd. Rapporten kommer följaktligen att lyfta fram initiativ och ansatser inom Nordic Five Tech-alliansen, men även andra större lärosäten som Uppsala och Lunds universitet, Stockholm Trio och TU Delft. På grund av KTH:s roll och relation gentemot dem, kommer forskningsinfrastrukturerna SciLifeLab, Sveriges nationella infrastruktur för beräkningskraft NAISS och Svensk nationell datatjänst, SND också diskuteras i en viss omfattning.

Forskningsdatagrupperna på KTH har även deltagit aktivt inom relevanta nätverk och håller sig à jour i området och har bland annat medverkat i konferenser, nätverksträff och workshops samt startat upp ett svenskt och ett internationellt nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Det har betydelse för rapportens urval och empiriskt underlag. För att kunna få ett fylligare empiriskt underlag och få svar på frågor om hur satsningar har slagit ut mer operativt har vi också genomfört ett antal intervjuer med personer på utvalda lärosäten, både inom den operativa stödverksamheten såväl som på strategisk ledningsnivå.

Efter materialanalys har vi kartlagt satsningar, organisatorisk struktur och verksamhet på ovannämnda lärosäten. Materialet har också jämförts med tidigare genomförd behovsanalys på KTH om forskares behov av stöd till forskningsprocessen. Som stöd i analysen har vi gjort en förmågekarta utifrån en så kallad vintergatakarta som ger en vy över vilka förmågor som behövs för en god datahantering över tid¹. Kartan över förmågor beskriver vad en organisation behöver kunna för att klara sitt uppdrag eller uppnå visst mål. För att uppnå en förmåga behövs oftast en kombination av kompetens, arbetssätt, IT-system och användbar information. Den insamlade informationen har strukturerats utifrån förmågekartan för att lättare få en överblick och jämföra stödet hos andra lärosäten med det befintliga forskningsdatastödet på KTH och analysera svaga och starka områden.

Figur 1 Övergripande Vintergatakarta anpassad efter Lassi et al som kartlägger de förmågor verksamheten behöver för att uppnå målet att KTH:s forskningsdata ska vara tillgängliga enligt FAIR-principerna. För att det ska finnas data att tillgängliggöra i den sista fasen krävs också att organisationen har gott stöd till den aktiva forskningsfasen och vid uppstart av nya forskningsaktiviteter. Mer detaljerade vyer (ej i denna bild) visualiserar hur olika delar av verksamheten relaterar till varandra, vilket stöd som ges av vilka aktörer samt kan användas för att kartlägga områden med brister eller styrkor.

¹ För ett annat exempel på en förmågekarta i vintergatamodell som också har gjorts inom området forskningsdata se Hansson, Lassi, Olsson & Persson (2022) Rapportering av projektet Forskares behov av lagringslösningar för forskningsdata – ett samarbete mellan SNIC, SND, SUNET, Chalmers tekniska högskola och Örebro universitet, <https://zenodo.org/record/6353925>.

Övergripande omvärldsanalys och benchmarking mot andra lärosäten

Övergripande omvärldsfaktorer

Världen har i allt högre grad digitaliserats, något som har stor värdeskapande potential men också innebär hög förändringstakt. Att snabbt kunna anpassa sin verksamhet till en föränderlig digital omvärld är alltmer betydelsefullt för konkurrenskraftiga och innovativa organisationer. KTH behöver förhålla sig till ett antal övergripande omvärldsfaktorer som påverkar området: EU:s satsningar på det digitala Europa, öppen vetenskap, teknikutveckling och kompetensförsörjning och utbildning inom digitaliserings nyckelområde.

Förändringstryck inom digitaliseringsområdet på EU-nivå och nationellt

På EU-nivå har en rad olika satsningar gjorts för ökad digitalisering inom unionen och som ett led i detta främja tillgängliggörande av data, både inom forskning och innovation men också sett till den offentliga sektorn som helhet. Exempelvis är ett av EU-kommissionens sex fokusområden 2019 – 2024 det digitala Europa. Det innebär en satsning på tjänster och lösningar som omfattar delning, tillgängliggörande och tillgång till högkvalitativa data. För forskningen är European Open Science Cloud (EOSC) ett centralt instrument, ett så kallat samprogrammerat (co-programmed) partnerskap, för att fullborda EU:s agenda för den digitala inre marknaden samt agenda för öppen vetenskap. EOSC syftar till att möjliggöra delning av öppna och FAIR forskningsdata, oavsett ämnesområde, över landsgränser i Europa och globalt och vägledningen och styrning ges av medlemsorganisation genom European Open Science Cloud Association (EOSC-A).

En viktig del ur myndighetsperspektiv är satsningen A Europe Fit for the Digital Age som investerar i den digitala omställningen på myndigheter, företag och forskning i EU. Satsningen motsvarar en investering på €7,6 miljarder på att stärka Europas digitala ekonomi, konkurrenskraft och cybersäkerhet². Särskilt relevant för KTH:s forskning är Horizon Europas nya ramverk för forskningsfinansiering som motsvarar €95,5 miljarder där särskild tonvikt läggs på öppen vetenskap, öppen innovation och samverkan med små och medelstora företag för att främja Europas konkurrenskraft³.

Några grundpelare till det digitala Europa finns bland kommissionens akter och direktiv, där stora förändringar i lagstiftningen har genomförts eller är planerade för digitaliseringsområdet. Exempel på regleringar som trätt i kraft senaste åren är GDPR, Öppna data-direktivet och Dataförvaltningsakten. En kommande reglering är AI-akten. EU-kommissionens avsikt med regleringar inom ramen för det digitala Europa är att öka och främja datatillgänglighet och användbarheten för data genom att öka förtroendet mellan aktörer som hanterar data och stimulera datadelning inom EU⁴. Detta ökar den regulatoriska kravbilden och ger högre tryck på att organisationer arbetar aktivt med regelefterlevnad inom sin digitala verksamhet.

EU-regleringarna medför också ändrad lagstiftning på nationell nivå där uppgiften att tolka vilka regelverk som är tillämpliga blir ständigt mer komplex. De svenska statliga forskningsfinansiärerna ställer även allt högre krav på att de offentliga medlen till forskning leder till offentligt tillgängliggörande av den data som ligger till grund för publicerade resultat samtidigt som det ändrade

² Europaparlamentets och rådets förordning 2021/694 om inrättande av programmet för ett digitalt Europa (2021).

³ Europaparlamentets och rådets förordning 2021/695 om inrättande av Horisont Europa (2021).

⁴ Förordning om dataförvaltning, 2021/21:FPM44 (2020).

säkerhetsläget har skapat ökat tryck på gällande informationssäkerhet och riskhantering för att säkra skydd för skyddsvärda data.

För högskolesektorn innebär den ökade regleringen av digital verksamhet att högre krav ställs på att följa regelverk vid användning av digitala tjänster, data och infrastrukturer. Samtidigt har forskningen blivit mer beroende av tillgång till olika forskningsinfrastrukturer där ansvaret för att driva dessa infrastrukturer är delat mellan olika aktörer inom forskningssystemet. Exempelvis har Svensk nationell datatjänst (SND) i uppdrag att stödja tillgängliggörande av forskningsdata, National Academic Infrastructure for Computing (NAISS) tillhandahåller beräknings- och kortsiktig lagringskapacitet och Swedish University Computer Networks (Sunet) som akademisk tjänsteleverantör och underavdelning till Vetenskapsrådet tillhandahåller nätkapacitet för överföring av data men också andra IT-tjänster för lagring och analys. De nationella forskningsinfrastrukturerna är dessutom kopplade till infrastrukturer på EU- och internationell nivå, vilket ökar tillgång till den kapacitet som finns kopplad till forskningsinfrastrukturerna. I Sverige faller det långsiktiga lagringsansvaret för arkivsyfte på de enskilda lärosätena, samtidigt som det finns ett flertal publika arkiv eller repositorer för olika forskningsområden där forskare kan tillgängliggöra forskningsdata.

För den enskilde forskaren har det blivit en komplex uppgift att navigera i det utbud av digitala tjänster och infrastrukturer som finns och förstå vilka som uppfyller de krav som ställs och hur tjänster och data får användas. Det har lett till att stödfunktioner för avancerad rådgivning har utvecklats i den akademiska sektorn. En utmaning i den akademiska sektorn är att bygga upp nödvändig stödverksamhet utan att låta administrationen växa alltför mycket på bekostnad av det akademiska grunduppdraget. Målbilden bör vara ett effektivt och ändamålsenligt stöd⁵. Som ett av Sveriges ledande tekniska lärosäten är det viktigt att KTH ligger i framkant inom forskningens digitalisering och att också utveckla den organisatoriska förmågan att stödja forskningsprocessens olika faser.

Öppen vetenskap

Även om det finns ett antal olika definitioner om vad öppen vetenskap är⁶ utgår vi här från KTH:s rapport om öppen vetenskap där det definieras som "ett paraplybegrepp som utgår från digitaliseringens möjligheter att lättare sprida forskning i vid bemärkelse, och från politiska krav på att forskning finansierad med statliga medel skall vara tillgänglig för alla"⁷. Syftet med öppen vetenskap i bred bemärkelse är att göra den vetenskapliga processen mer transparent och inkluderande samt att forskningens resultat kan spridas, återanvändas och nyttjas, både inom och utanför forskarsamhället. Många aktörer i Sverige och internationellt har börjat ta fram strategier och planer för att främja mer öppna forskningsprocesser och samordna initiativ.

Det finns både ett tydligt fokus på öppen vetenskap från finansiärhåll och ett brett inomvetenskapligt engagemang i frågor relaterade till öppen vetenskap. Något som förespråkas inom både sfärer är ett helhetsgrepp på öppen vetenskap som främjar en kulturförändring och ett vetenskapligt förhållningssätt där digitala och kollaborativa arbetssätt borgar för transparens och reproducerbarhet. För lärosätenas räkning har Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, utarbetat en nationell färdplan för öppen vetenskap som syftar på att tydliggöra lärosätenas ansvar över området och

⁵ KTH (2022), Strategi för KTH:s digitalisering under perioden 2023–2027, Rektorsbeslut, Dnr V-2022-0710, 2022-12-01. Se särskilt delmål 2.3.2 och 2.4.

⁶ Se exempelvis Fecher & Friesike (2014), "Open Science: One Term, Five Schools of Thought", in Bartling & Friesike (eds.) *Opening Science: The Evolving Guide on How the Internet is Changing Research, Collaboration and Scholarly Publishing*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-00026-8_2

⁷ Andrén, Dubus, Haglund, Peurell & Wändahl (2023), Öppen vetenskap på KTH: Nuläge, historik och riktning framåt. KTH Biblioteket, V-2023-0140, 2023-02-17.

åtgärder som behövs för att främja arbetet med öppen tillgång till forskningsdata och forskningsresultat.⁸

I Sverige har det dock inte funnits någon aktör på nationell nivå som har helhetsansvar för öppen vetenskap, vilket innebär att ansvaret är fragmenterat. Kungliga biblioteket har tidigare fått uppdraget kring öppen tillgång till vetenskapliga publikationer medan Vetenskapsrådet har uppdrag kring tillgång till forskningsdata och har tagit fram indikatorer för att följa upp arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. Aktörer som SND, Riksarkivet och DIGG har ytterligare uppdrag kring tillgänglighet som till viss del överlappar. Kungliga biblioteket fick under 2022 uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap som ska redovisas i januari 2024. Trots det fragmenterade läget nationellt behöver KTH också hitta ett sätt att förhålla sig till öppen vetenskap.

Ett nykommet komplement till SUHF:s vägledning och hur KTH tar sig an arbetet med en färdplan för öppen vetenskap är Lund deklARATIONEN om att maximera nyttan av forskningsdata som tillkom under Sveriges EU ordförandeskap.⁹ Lund deklARATIONEN understryker vikten av forskningsinfrastrukturernas roll i sammanhanget och lägger stor vikt på samarbete aktörer emellan och anpassningsbarhet. För att en färdplan för öppen vetenskap ska representera ett brett perspektiv och förankras i KTH:s forskningsverksamhet bör även akademiska forskare och specialister inom forskningsinfrastruktur involveras i arbetet, något som också ligger i linje med KTH:s ny tillsatta utredning om kollegialt inflytande.¹⁰

Snabb utveckling inom det digitala området

Vår digitala omvärld och floran av digitala tjänster och produkter har blivit alltmer komplex och utvecklingen inom AI accelererar förändringshastigheten ytterligare. Senaste decenniet har präglats av att IT-tjänster i allt högre grad tillhandahålls av externa parter. Den snabba utvecklingen av specialiserade digitala tjänster gör det också svårt att ha tillräcklig kompetens inom en organisation för att tillhandahålla ett gott digitalt utbud på ett kostnadseffektivt sätt. Detta har för många organisationer inneburit ökad licenshantering och minskad egen drift av IT-system. Eftersom statliga myndigheter i Sverige har olika tolkningar av regelverk kring leverans av IT-tjänster har det lett till stora skillnader kring bedömningar av lämpligheten när det gäller till vilken grad myndighetens information kan hanteras av externa leverantörer, särskilt när det gäller hantering av personuppgifter genom tjänsteleverantörer med verksamhet utanför EU:s gränser. Dessutom finns det hos vissa myndigheter ställningstagande om att skapa en mer självständig nationell digital infrastruktur för att öka den digitala suveräniteten¹¹, medan andra myndigheter i mycket högre grad är beroende av externa leverantörer. Olika länder i närområdet har också valt olika väg när det gäller uppbyggnad av nationell digital infrastruktur kontra tillit till marknadsdominerande leverantörer. Utvecklingen av nya digitala lösningar i samhället är i hög grad beroende både av högkvalitativa data samt av personer med kompetens inom digitaliseringsområdet.

Kompetensförsörjning

Då den snabba utvecklingen och ökad reglering på det digitala området påverkar hela den offentliga sektorn, inklusive offentliga företag, finns ett ökat tryck på att tillgängliggöra data, uppdatera sin digitala infrastruktur och förändra arbetssätt och processer. Även i den privata sektorn finns starkt tryck på utveckling av mer digitala processer och datadrivna affärsmodeller vilket leder till allt hårdare konkurrens om personer med digital spetskompetens. Det innebär utmaningar för högskolesektorn,

⁸ SUHF (2022), Nationell färdplan för öppen vetenskap, Dnr SU-850-005-17, 2022-06-22.

⁹ Ministry of Education and Research, Division for Research Policy (2023), Lund Declaration on Maximising the Benefits of Research Data, 2023-06-20.

¹⁰ KTH (2023), Rektorsbeslut, V-2023-0078 2.2, 2023-05-15.

¹¹ eSam, Offentliga samverkan för ökad digitalisering.

både när det gäller att rekrytera och behålla nyckelpersoner när verksamheten blir mer digital. I benchmarkinganalysen nedan analyseras framväxandet av nya roller inom den datadrivna forskningen, där dessa roller i vissa fall anställs inom den akademiska verksamheten, i vissa fall ses som teknisk och administrativ personal.

Men det finns också ett utökat behov av satsningar på kompetensförsörjning och fortbildning för att kunna behålla och på sikt rekrytera nyckelpersoner för att stödja den digitala utvecklingen. Riktade satsningar på kompetensutveckling och fortbildning för befintlig personal och studerande inom forskningsutbildningen hjälper organisationen att hålla sig konkurrenskraftig och stärker och bygger förtroende hos medarbetarna. Det kan vara en möjlighet för att öka digital konkurrenskraft och genom fortbildning och kompetensutveckling investera i KTH:s framtid.

Ett potentiellt hinder för satsningar på ett utbyggt IT- och organisatoriskt stöd är att satsningar inom offentliga sektorn konkurrerar med en privat sektor som oftast har bredare utrymme att tillgodose lönekraven från kompetenta och konkurrenskraftiga medarbetare. Däremot är offentliga verksamheter, inte minst inom forskning och utbildning, bättre rustade för att stå emot konjunktursvängningar. Att satsa på IT- och organisatoriskt stöd och digitalisering under hotet från annalkande lågkonjunktur kan tyckas ekonomiskt svårt men det kan finnas möjligheter till spetsrekryteringar som annars hade varit svårt under det motsatta förhållandet.

Övergripande läge inom universitets- och högskolesektorn i Sverige

Stödverksamhet kring hantering av forskningsdata har växt fram

De allra flesta svenska lärosäten har de senaste åren etablerat en mindre tvärfunktionell stödenhet för att ge stöd till forskare kring bland annat tillgängliggörande av forskningsdata och framtagande av en datahanteringsplan för forskningsprojekt. En sådan funktion, oftast kallad en data access unit (DAU) eller motsvarande, samlar kompetenser från olika delar av verksamhetsstödet som bibliotek, arkiv, IT och ofta juridik och/eller innovationsstöd. DAU-funktionen är något SND, den nationella forskningsinfrastrukturen med uppdrag att främja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata, varit pådrivande för och har som krav för medlemslärosäten.

Ett led i arbetet med att ge forskningsdatastöd har också varit upprättandet av styrdokument som policy eller riktlinjer för hantering av forskningsdata. Ett mindre antal lärosäten har nu åstadkommit detta, antingen med fristående styrdokument eller som del av övergripande styrdokument för öppen vetenskap, god forskningssed eller som del av riktlinjer för forskningsdokumentation.

Fragmentering av digital infrastruktur och digitala tjänster som stödjer datahantering

Avsaknad av tydliga riktlinjer på nationell nivå och olika lokala lämplighetsbedömningar har fått till konsekvens att svenska lärosäten har olika tjänsteutbud och infrastrukturlösningar, med undantag för gemensam nätkapacitet. Rent tekniskt kan därför data överföras snabbt och säkert, men juridiska oklarheter skapar hinder för exempelvis gemensamma digitala mötesplatser i samverkansprojekt. Bilden kompliceras av att de system som anskaffas centralt som regel är separerade från det utbud av tjänster som erbjuds av forskningsinfrastrukturer. Många starka forskningsmiljöer anskaffar också sin egen IT-miljö. Sammantaget leder det till en brokig flora av alltifrån föråldrade system, kommersiella licensierade tjänster, egenutvecklade och egendriftade mjukvaror till beroende av samverkanspartners plattformar. Styrningen över informationstillgångar är starkt eftersatt bland svenska lärosäten och det är svårt för forskare att orientera sig i det fragmenterade utbudet.

Särskilda utmaningar för större lärosäten

Mindre och större lärosäten har generellt sätt olika utmaningar. Mindre lärosäten har primärt uttryckt svårigheter att få tillgång till tillräcklig finansiering och kompetens för att resurssätta forskningsdatastödet och annat forskningsnära stöd. De har också få möjligheter att anskaffa annat än

standardiserade IT-tjänster genom Sunet eller kommersiella IT-tjänsteleverantörer. De har inte heller ansvar för forskningsinfrastrukturer på det sätt som större lärosäten har med den lokala tillgången till specialiserad personal knuten till forskningsinfrastruktur.

Utmaningen för de större lärosätena uttrycks å andra sidan främst kring att samordna befintliga resurser, tydliggöra ansvar och förtydliga beslutsvägar. Utvecklingen av ett samordnat och ändamålsenligt stöd har i flera fall försenats på grund av i väntan på strategiska beslut. På de större universiteten i Sverige är stödet fragmenterat och det är svårt för forskare att veta var i organisationen de ska vända sig för att få stöd. Även ansvarsfördelningen är typiskt mycket otydlig för både datahantering samt anskaffning och användning av olika IT-system. Då tillämpning av regelverk på det digitala området blir mer komplicerat samtidigt som verksamheten blir alltmer beroende av snabb utveckling av den digitala miljön skapar detta stor frustration och stora risker för att uppstart av externfinansierade projekt försenas kraftigt.

Typiskt har de större lärosätena förutom centrala administrativa stödfunktioner även högre grad av decentraliserat verksamhetsnära stöd till den aktiva forskningsfasen placerat på institutionerna och/eller i anslutning till centrumbildningar och forskningsinfrastrukturer. Speciellt framträdande är stöd i anslutning till olika forskningsinfrastrukturer för forskningsområden inom teknisk och naturvetenskaplig fakultet. Dessa forskningsämnen är till högre grad beroende av tillgång till forskningsinfrastrukturer för att exempelvis använda dyrbara mätinstrument som genererar data, eller få åtkomst till beräkningskapacitet eller analytiska verktyg och modeller. Personal med domänspecifik eller specialiserad teknisk kompetens kan helt eller delvis vara anknutna till lokala noder på lärosätet av dessa nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Beträffande teknisk kompetens anställs många som forskningsingenjörer med tidsbegränsade anställningar som innebär risk för att nödvändig kompetens går förlorad när anställningstiden löper ut.

I takt med att analys och behandling av större datamängder samt användning och utveckling av olika digitala tekniker och metoder blir en allt större arbetsuppgift i de flesta forskningsfält, inte minst inom teknik och naturvetenskap växer behoven av kompetens kring detta snabbt inom den akademiska sektorn. Det har lett till en utveckling av nya forskningsstödande roller exempelvis data stewards, applikationsexperten och research software engineers, något som också ses vid internationellt framstående universitet runtom i världen. Dessa kan vara knutna till en gemensam forskningsinfrastruktur eller vara anställda på institutions- eller fakultetsnivå. Vanligt är också att den typen av arbetsuppgifter är icke-meriterande inom akademien.

Både Uppsala universitet¹² och Lunds universitet¹³ har gjort ett antal grundliga utredningar om forskningsdatahantering. Efter flertalet utredningar är både Lunds universitet och Uppsala universitet i startgroparna med konkreta åtgärdsplaner. Uppsala universitets senaste utredning om hantering av forskningsdata har kommit fram till ett brådskande behov av mer samordnat och synkroniserat stöd och den operativa verksamheten ligger nu i startfasen.

Uppsala universitet har under våren beslutat att förlänga mandat för befintligt stöd, och förstärkt samordningsuppdraget genom att detta förlagts till planeringsavdelningen på den centrala förvaltningen. Intentionen är att under hösten nyttja befintlig struktur för att stärka samordning och utveckling av rutiner och verksamhet i väntan på beslut om införande av mer samlat stöd. Även Lunds universitet har ett par olika projekt på gång i olika delar av organisationen men hittills utan övergripande samordning.

KTH:s partneruniversitet inom Stockholm Trio har även de gjort särskilda satsningar inom forskningsdataområdet. Karolinska Institutet med fokus på medicinsk forskning med mycket kliniska

¹² Uppsala universitet (2023), Hantering av forskningsdata vid Uppsala universitet, Dnr UFV 2022/389, 2023-03-31.

¹³ Utredningarna sammanfattas i Tilgmann, Holmqvist, Eltén & Carlsson (2023), Forskningsdatahantering och infrastruktur vid Lunds universitet – en översikt av rapporter, undersökningar och utredningar 2015 – 2022, Lunds universitets bibliotek (LUB), https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/142831072/Forskningsdatahantering_och_infrastruktur_vid_Lunds_universitet_en_oversikt_av_rapporter_undersokningar_och_utredningar_2015_2022_behov_nu_ge_och_framtid_230327.pdf.

data har lagt tyngdpunkten på stöd kring regelefterlevnadsfrågor. Karolinska Institutet inrättade 2018 ett virtuellt Research Data Office, som idag samordnas av avdelningen för forskningsstöd, med fokus på stöd i datahanterings- och forskningsdokumentationsfrågor. Bemanningen kommer från IT, arkivet, biblioteket, juristerna och forskarstödet och idag jobbar cirka 10 heltidsekvivalenter (men ungefär dubbla antalet personer) inom stödet. Det finns även ett Compliance & Data Office med delvis överlappande personal som arbetar mer fokuserat kring regelefterlevnad när det gäller datahantering. Stödet har bland annat tagit fram riktlinjer, granskar datahanteringsplaner och ger rådgivning i regelefterlevnads-, etik- och datahanteringsfrågor samt infört systemstöd för forskningsdokumentation. Det finns även en DAU-funktion knuten till SND under KI:s bibliotek med fokus på praktiskt stöd vid tillgängliggörande av forskningsdata och viss utbildningsverksamhet inom ramen för Research Data Offices verksamhet. KI har även en arbetsgrupp för öppen vetenskap under KI:s Kommitté för Forskning

Stockholms universitet har i linje med SUHF:s rekommendationer, under 2022 beslutat om en policy för öppen vetenskap med tillhörande plan för ansvarsfördelning.¹⁴ De har även utsett en rådgivare till rektor när det gäller öppen vetenskap. Eftersom Stockholms universitet har istället valt att fokusera starkt på öppen vetenskap har satsningen riktat sig in på stöd för att tillgängliggöra data öppet. En viktig komponent har varit data stewards, som har varit en av rektorns strategiska satsningar och har en informell inriktning med en data steward inom humaniora-samhällsvetenskap och en inom naturvetenskap. De arbetar inte med operativ datahantering och tillgängliggörande utan är en rådgivande stödfunktion. Universitetsbiblioteket har också anställda som arbetar med policy och infrastrukturfrågor gällande öppen vetenskap och samverkar med IT, arkiv, juridik och forskningsstöd för att erbjuda rådgivning och digitala tjänster kring tillgängliggörande av forskningsdata.

Nya roller med krav på digital kompetens etableras i stödverksamheten

Inom högskolesektorn i Sverige såväl som internationellt har ett antal roller vuxit fram för att stödja digitala forskningsprocesser. För KTH:s räkning är det två som är av särskilt intresse, data stewards och research software engineers. Det finns inga vedertagna översättningar av varken "data steward" eller "research software engineer" på svenska. Men Örebro universitet har valt att döpa sina data stewards till "forskingsdatarådgivare".

Data stewards tillhandahålla forskningsnära stöd i datahantering till forskare, men arbetsinnehållet kan skilja sig åt något beroende på organisationsplacering, något som kommer att diskuteras närmare senare. Data steward är en stödjande roll som redan är etablerad vid många europeiska lärosäten och har börjat etableras vid några svenska lärosäten och forskningsinfrastrukturer. I nuläget finns det i Sverige personal med tjänstebeteckningen "data steward" eller "forskingsdatarådgivare" på Örebro universitet, Stockholms universitet, SciLifeLab och NBIS. KTH har också haft en projektanställd data steward vid KTH Biblioteket.¹⁵

På de andra svenska lärosätena finns det två olika typer av data stewards, den generella och den inbäddade. En generell data steward är oftast placerad på en fakultet eller centralt på exempelvis universitetsbiblioteket. För generella data stewards är de primära arbetsuppgifterna att tolka, förmedla och konkretisera policy, lagkrav samt svara på frågor gällande forskningsdata och eventuellt förmedla tillgång till infrastrukturella tjänster som en central IT-stödfunktion eller forskningsinfrastrukturer tillhandahåller. Roller kräver inte nödvändigtvis ämnesspecifika kunskaper inom ett forskningsområde

¹⁴ Stockholms university (2022), Policy för öppen vetenskap, Dnr SU-FV-3442-22, 2022-09-22; Plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap, Dnr SU-FV-3466-22, 2022-09-22.

¹⁵ KTH (2022), Beslut om pilotsatsning kring utveckling av data hub och data steward kompetens på KTH, med exemplet Senseable Stockholm Lab (SSL) - datahub-SSL, Dnr V-2022-0150 2.15, 2022-03-01.

men kännedom om forskningsprocessen och villkor för forskning är viktiga. En inbäddad data steward är mer forskningsnära och kan vara utplacerad inom ett eller fler forskningsprojekt. Inbäddade data stewards och dess placering kräver att de arbetar mycket mer operativt och huvudarbetsuppgifterna kan vara att bistå med hjälp eller själv göra kurering och strukturering av data enligt FAIR-principer.¹⁶ I stället för att tolka, förmedla och konkretisera policy är inbäddade data stewards ansvariga för att implementera dem. Rollen i dess inbäddade form kräver mer ämnesspecifika och ofta goda tekniska kunskaper.

Rollen är dock fortfarande under utveckling och det finns både nationella och internationella insatser för att ta fram arbetsbeskrivningar och professionalisera rollen. Något som har utkristalliserats i dialog med andra som arbetar som eller arbetar nära data stewards i koordinerande roller är kompetenserna som krävs för att lyckas, där det har varit betoning på mellanmänniska så kallade mjuka färdigheter snarare än djupa tekniska färdigheter.

För tekniska universitet finns dessutom även ett större behov av teknisk kompetens, för att exempelvis utveckla och underhålla mjukvara, sätta upp data pipelines, ge stöd kring metodutveckling när det gäller datainsamling, och bearbeta och analysera data som ligger till grund för vetenskapliga resultat. Research software engineers bistår med expertis i mjukvaruutveckling för att understödja forskning och forskningsprocesser. Andra tekniska specialist-titlar som applikationsexperten, data engineers och liknande förekommer också.

Rollbeskrivningar för data stewards och research software engineers kan överlappa något men distinktionen ligger oftast i att data stewards inte nödvändigtvis behöver ha samma tekniska profil som ingenjörrollerna.¹⁷ Exempelvis har Chalmers finansierat ett antal research software engineers för att täcka detta behov. Även forskningsinfrastrukturer som NAISS, NBIS och andra nationella forskningsinfrastrukturer som exempelvis SciLifeLab har stödpersonal med specialiserad teknisk expertis och specialistkompetens inom olika forskningsområden.

Nordic Five Tech – djupare analys av stödet på de stora tekniska universiteterna i Norden

KTH som Sveriges största tekniska universitet delar främst utmaningar med de större lärosätena. Men som lärosäte med teknisk fakultet finns andra förutsättningar jämfört med de större flerfakultetsuniversiteterna som exempelvis Uppsala universitet och Lunds universitet, där vi har mer gemensamt med andra tekniska universitet av liknande storlek, exempelvis Chalmers och de andra stora nordiska tekniska universiteterna.

Nordic Five Tech är en strategisk allians där KTH samverkar med de större nordiska tekniska universiteterna –Chalmers, Aalto, NTNU samt DTU. En viktig skillnad för KTH och Chalmers jämfört med Aalto, NTNU och DTU är omfattningen av stödet lärosätet behöver erbjuda i relation till de olika nationella infrastrukturerna. I våra grannländer Norge, Finland och Danmark finns delvis andra förutsättningar i och med att det finns en mer samordnad digital forskningsinfrastruktur på nationell

¹⁶ FAIR är en akronym som står för findable (hittbara/sökbara), accessible (tillgängliga), interoperable (kompatibla) och reuseable (återanvändbara). Det är en viktig paketering av principer för arbete med forskningsdata och inom öppen vetenskap och är några av de centrala komponenterna till god datahantering och tillgängliggörande av forskningsdata av bra kvalitet. GO FAIR, FAIR Principles, <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

¹⁷ Se exempelvis Jetten, Grootveld, Mordant, Jansen, Bloemers, Miedema & van Gelder (2021), *Professionalising data stewardship in the Netherlands: Competencis, training and education. Dutch roadmap towards national implementation of FAIR data stewardship*, Nationaal Programme Open Science. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4320504>

nivå. Varje lärosäte i alliansen har genomfört olika satsningar, med lite olika tyngdpunkt och olika storlek.

Aalto universitet

Aalto universitet påbörjade 2018 en stor övergripande satsning på digitalisering av universitetets verksamhet med en total budget på 15 miljoner Euro per år i fem år. Målen för digitaliseringen 2018-2023 präglas av fokus på ökad tillgång till data, användarorienterad utveckling av digitala tjänster, bättre förutsättningar för samarbete och en förbättrad lärupplevelse för studenter och en vision att bli ett ledande datadrivet universitet. Aalto har utöver en digitaliseringsstrategi med stor tillhörande budget en övergripande policy för forskning och öppen vetenskap som utöver principer också förtydligar ansvar på olika nivåer inom organisationen.¹⁸

På Aalto universitet har stödverksamheten utvecklats starkt orienterat efter kärnverksamheten vilket innebär att Aalto har en helt annan organisationsstruktur än KTH vilket försvårar jämförelser. Men Aalto har byggt upp en stor forskningsstödjande verksamhet där bland annat IT- och bibliotekstjänster för forskare ingår. Forskningsstödet erbjuder skraddarsytt stöd till forskare och har utöver utarbetade riktlinjer gällande ansvar, forskningsdatahantering och öppen källkod och mjukvara. Aalto har också utvecklat en serie återkommande utbildningstillfällen för forskare och doktorander inom öppen vetenskap och forskningsdatahantering. Tillfällena ges både på plats och digitalt och därmed tillgängliga även för forskare vid andra lärosäten.

Inom ramen för den stora digitaliseringssatsningen och utveckling av forskarstödet har Aalto universitet investerat i att bygga ut det forskningsnära stödet genom att etablera rollerna "data agent" och "research software engineer". Dessa roller beskrevs ovan i mer detalj nedan, där data agents typiskt är anställda forskare som arbetar en viss procent med operativt forskningsdatastöd inom sitt expertområde, där denna procent är finansierad med centrala medel. Även Research software engineers är finansierade enligt samma modell där anställda som applikationsexperter vid den nationella digitala forskningsinfrastrukturen CSC eller forskare arbetar 20–30% i denna stödjande roll där detta är finansierat med centralt medel från forskningsstödet.

Norges teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU)

På NTNU har olika delar av verksamhetsstödet uppdrag och ansvar för öppen vetenskap, forskningsdatastöd och digitalisering. Arbetet inom öppen vetenskap leds från forsknings- och innovationskontoret, forskningsdatastöd från universitetsbiblioteket medan IT-avdelningen ansvarar för digitaliseringssatsningar. NTNU har även en portal med samlad information för forskningsdata på lärosätets hemsida som ger en samlad och tydlig ingång till forskningsdatatjänster.¹⁹

NTNU har en färdplan för öppen vetenskap som förtydligar ansvar inom organisationen för olika satsningar under tidsperioden 2023 – 2025. Färdplanen innebär både satsningar på digitalisering, kompetensutveckling och införande av nya rutiner. Satsningarna finansieras i stort inom ramen för befintlig budget men med en omfördelning av medel inom administrationen med ökad satsning på digitalisering och satsning på data kuratorer, en roll som liknar data stewards men främst fokuserar på stöd till tillgängliggörande av data. Färdplanen för öppen vetenskap är också synkroniserad med de strategiska målen för digital infrastruktur på NTNU för att säkerställa att målen för den digitala infrastrukturen stödjer FAIR-principerna för tillgängliga data och öppen vetenskap.

¹⁸ Aalto University, *Aalto Open Science and Research Policy*, Version 5.2.2022
<https://www.aalto.fi/en/open-science-and-research/aalto-university-open-science-and-research-policy>

¹⁹ Se <https://i.ntnu.no/researchdata>.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU:s centrala forskningsdatastöd är organisatoriskt placerad på högskolebiblioteket och arbetar för närvarande med att förankra en ny policy för forskningsdatahantering. Eftersom institutionerna på DTU har varit väldigt självstyrande går förankringsarbetet också hand i hand med ett arbete för att tydliggöra ansvar inom olika områden, däribland lagring och arkivering av forskningsdata. DTU har även två stycken data stewards lokalt anställda på institution där en har finansierats genom Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability medan den andra, inom bioteknik, har finansierats med fakultetsmedel. För vissa större projekt har även data managers med ansvar för datahanteringen utsetts. Utöver det erbjuder personal som arbetar med forskningsdatahanteringen vid högskolebiblioteket kurser i forskningsdatahantering till DTU:s forskare. Det finns också en särskild resurs vid en av DTU:s institutioner för att ombesörja utbildningar i forskningsdatahantering vid den institutionen.

Men DTU har haft utmaningar med att hitta medel för större satsningar, som har uteblivit på senare tid och DTU genomgår för närvarande nedskärningar med minskning av personal. Trots det utmanande läget har DTU ändå några pågående satsningar, däribland digitalt stöd för att vägleda forskare i att välja bland olika lagringstjänster. Även i Danmark finns mer samordning av resurser för lagring, beräkning och arkiv för forskningsdata på nationell nivå.

DTU har också en digitaliseringsstrategi men till skillnad från KTH inkluderar inte DTU:s digitaliseringsstrategi forskning, utan strategin har primärt fokuserat på IT-stöd till administration och utbildning.

DTU har dock fyra centrum för höghastighetsberäkningar där stora datamängder lagras och processas och i anslutning till dessa finns teknisk expertis och IT-stöd. Dessa centrum är också del av nationell digital infrastruktur. Det finns inget formellt samarbete mellan dessa centrum och det mer centrala verksamhetsstödet kring hantering av forskningsdata. Men det finns ett informellt samarbete kring regelefterlevnadsfrågor där bibliotek, IT-avdelningens informationssäkerhetsfunktion, jurister och forskarstödande personal från de centrum för höghastighetsberäkningar återkommande möts för att diskutera regelefterlevnad när det gäller datahantering.

Chalmers tekniska högskola

Under 2021 genomförde Chalmers en omorganisation och satsade på att samla digital infrastruktur för forskning i en gemensam intern forskningsinfrastruktur, Chalmers e-Commons. Satsningen har initialt finansierats med centrala medel, men på sikt är det tänkt att i allt högre grad finansieras av användaravgifter som oftast tas av externa forskningsmedel. e-Commons är organiserad under institutionen för fysik, med en föreståndare som ansvarar för den lärosättesgemensamma infrastrukturen.

e-Commons har en långsiktig strategisk utvecklingsplan (2021 – 2025) med en tydlig styrning och antagen arbetsordning.²⁰ Satsningen på e-Commons medför ett långsiktigt anslag för så kallade "storskaliga digitala infrastrukturer" på 5Mkr per år. Utöver det en 2 – 3 års satsning på bemanning med specialistkompetens på 6Mkr, där tanken är att dessa personer på sikt ska finansieras alltmer av användaravgifter. Chalmers har i år även påbörjat ett projekt för långsiktig lagring av forskningstillgångar. Finansieringen för detta projekt är på 4,6Mkr, varav 1Mkr är avsatt till hårdvara och resten går till personal motsvarande 3,6 heltidsekvivalenter.

e-Commons uppdrag är att tillhandahålla basresurser, kompetens och infrastruktur för samtliga forskare på Chalmers. Större insatser för specifika forskningsmiljöer finansieras av användaravgifter.

²⁰ Holmgren (2021), *Chalmers e-Commons Strategic Plan 2021-2025*.

Utgångspunkten för e-Commons är det aktiva forskningsfasens stödbehov. Med det som utgångspunkt har både Chalmers data access unit (DAU), som ger stöd kring forskningsdatafrågor, och SciLifeLabs data science nod placerats som en del av e-Commons för att kunna erbjuda en tydlig ingång till digitala forskningsinfrastrukturer. e-Commons kan därmed erbjuda en gemensam och tydlig ingång till stöd kring tillgång till data, beräkning, lagring och forskningsnära IT oavsett om den erbjuds av personal vid Chalmers centrala IT-avdelning, biblioteket, de nationella infrastrukturerna NAISS och SND eller genom datadrivna initiativ knutna till SciLifeLab.

Stödpersonalmässigt samlar Chalmers e-Commons både data science- och mjukvaruinriktade forskningsingenjörer samt personal från centrala stödfunktioner som är anknutna till e-Commons. Stöd från dessa erbjuds till samtliga forskare på Chalmers, men större insatser finansieras av användaravgifter, typiskt från större forskningsprojekt. Denna finansieringsmodell liknar i stort den modell KTH RSO tillämpar för att erbjuda administrativt projektledarstöd till större EU-projekt. Chalmers DAU är också knuten till e-Commons, och också stödpersonal för den data science-nod som delfinansieras av Knut och Alice Wallenberg Stiftelses program för datadriven livsvetenskap och är del av den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab. där personal från bibliotek och arkiv är utlånade till den interna forskningsinfrastrukturen och även personal från IT-avdelningen som arbetar med utveckling av forskningsnära IT-stöd. All personal knuten till e-Commons kommer också ha kontorsplatser i gemensamma lokaler för e-Commons från och med hösten.

Chalmers e-Commons planerar också att etablera ett program för champions på institutionsnivå där forskningsdata ingår som en viktig del i uppgifterna. Modellen har drag av en modell från University of Cambridge som också etablerats på ex. TU Delft och liknar modellen med data agents som etablerats på Aalto. En champion på Chalmers är en forskare som är särskilt kunnig och engagerad i frågor om digitalt stöd till forskning, inkluderande forskningsdata, i sin forskningskontext och kan fungera som lokalt verksamhetsnära stöd och också hjälpa kollegor att hitta rätt stöd centralt vid lärosätet eller från nationella/internationella initiativ. e-Commons finansierar inte dessa data champions men ansvarar för koordinationen och att etablera nätverk mellan det centrala och lokala verksamhetsnära stödet.

Data stewards och två olika modeller på Aalto universitet och TU Delft

Som nämnts tidigare är den forskningsstödande professionen data steward under fortsatt utveckling på lärosätena i Sverige. Men utanför Sverige är rollen mer utvecklad. Genom en noggrann undersökning och analys av hur rollen ser ut utanför Sverige finns två relevanta modeller för KTH att titta närmare på: Aalto universitet i Finland och TU Delft i Nederländerna.

På både Aalto universitet och TU Delft har rollens utveckling börjat som fleråriga pilotprojekt som sedan permanentades. TU Delft har varit banbrytande, med nio data stewards utplacerade på åtta fakulteter sedan 2018. Det började med ett pilotprojekt som pågick mellan 2018 och 2020. En data steward anställdes på heltid på samtliga TU Delfts fakulteter och en koordinerande roll placerades på universitetsbiblioteket. Aalto universitet har också varit tidigt ute, med så kallade "data agents" sedan 2017. Likt TU Delft var uppstartsfasen också i form av ett pilotprojekt som pågick mellan 2017 och 2020.

Trots de initiala likheterna är dock modellerna på TU Delft och Aalto universitet annorlunda. Medan TU Delft har satsat på fakultetsplacerade data stewards har Aalto universitet placerat deras data agents betydligt mer forskningsnära, med placering inom eller nära forskningsprojekt. Modellen på TU Delft med heltidsanställda, fakultetsplacerade data stewards säkerställer att samtliga fakulteter har samma grundstöd. De är bland annat rådgivande och ger utbildningar men utför inte forskningsnära arbetsuppgifter. Aaltos data agents är primärt forskare och anställda inom forskningsprojekt som arbetar 10 – 50% med datahanteringsstöd för att kunna bistå med bland annat operativt datahanteringsarbete och domänspecifikt stöd.

I termer av finansiering kräver modellen på TU Delft en större finansiell insats, med flera heltidsekvivalenter, i nuläget 10. Medan Aalto universitets data agents kommer upp till bara tre HTE:s totalt, utspridda för att ge en viss procent i tid till flera anställda. Tiden då data agents arbetar med forskningsdatastöd finansieras av Aaltos motsvarighet till KTH:s RSO, Research Support Office. På TU Delft tog fakulteterna över finansiering av data stewards efter pilotprojektets slut eftersom stödet ansågs värdefullt för forskningsverksamheten.

Det finns andra för- och nackdelar än det finansiella. Aalto universitets data agents arbetar deltid med datahanteringsstöd och 10% av en HTE motsvarar inte mycket tid. Det är inte heller alltid en lösning att lösgöra finansiering för att ge ersättning för större andel nedlagd tid eftersom de som forskare i första hand vill bedriva forskning. TU Delfts generella data stewards kan inte alltid bistå med det forskningsnära stöd som krävs inom datadrivna forskningsmiljöer. Å andra sidan är en förutsättning på Aalto för att data agents ska kunna ge mer forskningsnära och domänspecifika stöd att den integrerade placeringen av datahanteringsstödet sker i samråd med forskargruppernas behov. TU Delft har i sin modell istället utgått från att erbjuda varje fakultet samma grundstöd, något som inte alltid är möjligt med domänsspecifika forskningsnära tjänster.

Ett annat alternativ som har diskuterats inom ett nätverk för koordinerande personal som arbetar med data stewardship är att fortbilda doktorander inom ramen för forskarutbildningen.²¹ I Sverige skulle det kunna vara en möjlighet som ryms inom doktoranders institutionstjänstgöring på 20% under fyra år.

Ett parallellt spår på TU Delft har också omfattat en satsning på data champions, likt de "champions" som har nämnts tidigare som det planerade programmet på Chalmers. På TU Delft är data champions dock kopplad till universitetets arbete inom öppen vetenskap snarare än i samma satsning som med data stewards. Rollen är en frivillig insats och primärt består av nätverkande med andra forskare. De ger också återkoppling till TU Delfts fakultetsplacerade data stewards om träning, policy och annat. I nuläget har Delft ett 70-tals data champions som representerar ett brett antal forskningsområden.

Nulägesbild av stöd kring forskningsdata på KTH

Sedan 2019 har KTH en tvärfunktionell arbetsgrupp för forskningsdatastöd som samordnas från KTH biblioteket. Arbetsgruppen har inrättat en stödfunktion med support och rådgivning och tagit fram riktlinjer för hantering av forskningsdata samt en webbkurs i öppen vetenskap och hantering av forskningsdata. Samma år beslutade rektor om KTH:s medverkan till forskningsinfrastrukturen SND som konsortiemedlem vilket bland annat innebär att KTH förbinder sig till att ha en Data Access Unit som stödjer forskare kring tillgängliggörande av data och även bidrar med expertis till det nationella SND-nätverket. KTH har sedan 2021 riktlinjer för hantering av forskningsdata, något som relativt få svenska lärosäten tagit fram.²² Riktlinjerna identifierar bland annat KTH:s ansvar att tillhandahålla digital infrastruktur för hantering av forskningsdata.

Under 2021 genomfördes även en behovsinventering med enkäter och intervjuer kring vilket stöd KTH:s forskare saknade eller upplevde som bristfälligt. En gapanalys identifierade utvecklingsområden där förbättringsåtgärder skulle skapa störst verksamhetsnytta. Under 2022 pågick pilotprojekt inom de prioriterade områden som identifierades i denna gapanalys. Pilotprojekten har haft som fokusområde maskinläsbara datahanteringsplaner tillsammans med Chalmers tekniska högskola och SND, ett

²¹ Halverson & Wang (2023), Towards Professionalising Data Stewardship – One Recipe to Create RDM Talent, *Open Working*, <https://openworking.wordpress.com/2023/07/14/towards-professionalising-data-stewardship-one-recipe-to-create-room-for-rdm-talent/>

²² KTH (2021), *Riktlinje om hantering av forskningsdata*, V-2020-0678 1.2, 2021-01-01.

digitalt repository för långsiktig förvaltning av forskningsdata samt verksamhetsnära stöd till datadrivna forskningsmiljöer i form av data stewards.

Under våren 2023 har en rapport om öppen vetenskap med vägledande rekommendationer publicerats. Rapporten ger rekommendationer för publicering, stödjande tjänster och forskningsdataområdet. KTH har också tillsatt en arbetsgrupp för att ta sig an frågor rörande öppen vetenskap under ledning av vicerektor för forskning. Rapporten utgår från SUHF:s nationella färdplan för öppen vetenskap och dess vägledning.²³ De övergripande rekommendationerna inom området slår fast att KTH behöver utse ledningspersoner och arbetsgrupper för att ta sig an och bedriva frågan. Under 2023 har en sådan arbetsgrupp tillsatts där vicerektor för forskning är ansvarig. Några av rekommendationerna som är viktiga beträffande denna rapport är rekommendationerna för forskningsdataområdet, bland annat att etablera en förvaltningsorganisation för forskningsdata, som nyligen har gjorts, samt att ansöka om medlemskap i EOSC-A.

Under 2022 antog styrelsen för KTH Strategi för KTH:s digitalisering under perioden 2023 – 2027.²⁴ Strategin introducerar fyra strategiska mål för KTH:s digitalisering, som är:

1. En stärkt digital kompetens hos medarbetare och studenter
2. Rätt digitala förutsättningar för ledning, planering och uppföljning av verksamheten
3. Förenklad och effektiv administration genom ett användarorienterat verksamhetsstöd
4. Digital infrastruktur som säkrar att data tillgängliggörs internt och externt på rätt sätt vid rätt tillfälle.

2022 togs även beslut om portföljstyrning för att möjliggöra mer långsiktig och systematisk styrning av IT-utvecklingen inom KTH:s verksamhet. Forskningsdata-området ingår i delportföljen för stöd till forskningen. Under våren 2023 fattades beslut om etablering av ett förvaltningsobjekt och förvaltningsorganisation för KTH:s forskningsdatatillgångar.²⁵ Beslutet syftar till att ge långsiktiga förutsättningar för att KTH:s forskningsdatatillgångar ska bli användbara och digitalt tillgängliga i linje med det fjärde målet i digitaliseringsstrategin, SUHF:s färdplan för öppen vetenskap samt målet i forskningspropositionen om FAIR data senast 2026.

För att kunna ge förslag på hur denna förvaltningsorganisation bör formas gavs uppdraget att genomföra den jämförande analys av stödets utformning och placering som presenteras i denna rapport.

Identifierade utmaningar kring forskningsdata, IT-tjänster och digital infrastruktur

KTH:s stödfunktion för forskningsdata med rådgivning och stöd kring datahantering har etablerats under de senaste fyra åren. Men det råder fortfarande en del otydligheter vad det gäller ansvarsfördelning och uppdragets omfattning. Den tvärfunktionella arbetsgruppen för forskningsdata samordnas från KTH biblioteket men inkluderar även medarbetare från Research Support Office (RSO), IT-avdelningen och Paralleldatorcentrum (PDC). Styrningen av arbetet är tänkt att ske genom delportfölj forskning som är under uppbyggnad.

²³ SUHF (2022), *Nationell färdplan för öppen vetenskap*, Dnr SU-850-005-17, 2022-06-30.

²⁴ KTH (2022), *Strategi för KTH:s digitalisering under perioden 2023–2027*, Rektorsbeslut, Dnr V-2022-0710, 2022-12-01.

²⁵ KTH (2023), *Beslut om projektdirektiv för en etablering av ett förvaltningsobjekt samt förvaltningsorganisation för KTH:s forskningsdatatillgångar*, Dnr V-2023-0276 2.15, 2023-03-30.

Ytterligare en utmaning är att skapa organisatorisk förmåga att erbjuda en sammanhållen digital miljö för KTH:s forskare. Forskningen som i allt större utsträckning är beroende av experimentella digitala och kollaborativa miljöer som ger utrymme för kreativt utforskande under aktiv forskning behöver samtidigt också tillgång till hållbara långsiktigt förvaltade lösningar för att dokumentera och tillgängliggöra forskningsdata över tid vid publicering av forskningsresultat.

Forskningsverksamheten på KTH har de senaste decennierna utökats och forskningen är i allt högre grad externfinansierad och sker i samverkan med externa partner, vilket gör det nödvändigt med digitala samarbetsverktyg under aktiv forskning. Det behövs även en utbyggd förståelse hos personal för hur, när och med vem det är lämpligt att dela åtkomst till data för att kunna möta både utvecklingen mot öppen vetenskap men också ha förmåga att hantera skyddsvärda data. Organisatoriskt ansvar över KTH:s forskningsdatatillgångar när ett forskningsprojekt har avslutats är ett särskilt otydligt område då det varken finns fullgott systemstöd, etablerade rutiner eller tydlig delegation för var i organisationen ansvaret för arkivering av forskningsdata skall ske innan beslut om gallring eller bevarande kan tas.

Centrala IT-avdelningen erbjuder i dagsläget primärt samarbetsytor som inte överensstämmer med det digitala arbetssätt som förespråkas inom öppen vetenskapsrörelsen och som är vanligt förekommande inom forskningsområden med många externa samarbetspartners. KTH:s stora forskningsprojekt som sker i samverkan med externa aktörer utgör en kontinuerlig utmaning då kollaborativa, och ibland skraddarsydda, tekniska lösningar behövs. Utöver de digitala bastjänster som krävs för universitetets verksamhetsstöd och förvaltning behöver olika delar av forskningsverksamheten mer specialiserat IT-stöd, inklusive stödpersonal med specialistkompetens. Den typen av stöd knyts alltmer till gemensamma forskningsinfrastrukturer. Det är dock inte unikt för KTH utan en utmaning som också finns för hela universitetssektorn.

Eftersom olika delar av organisationen ansvarar för tillgång till olika forskningsinfrastrukturer finns information om tjänster och stöd utspridda inom organisationen. Ett visst stöd erbjuds av KTH:s centrala IT-avdelning, annat samordnas av KTH biblioteket och ytterligare stöd finns att tillgå genom nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Det är ett fragmenterat utbud utan en samlad bild av vad som finns och leder till en situation där enskilda forskare har svårt att hitta till det stödet som erbjuds.

Ett konkret exempel är svårigheterna för forskare som har avancerade behov av beräkningskapacitet, lagring av större datamängder eller analys och visualisering av data att veta var hen ska vända sig. KTH:s centrala IT-avdelning kan tillhandahålla viss mjukvara för analys, viss beräkningskapacitet och lagring. Men mer specifik mjukvara kan också tillhandahållas av en forskningsinfrastruktur eller anskaffas av forskaren inom det specifika projektet. Men beräkningskapacitet kan också tillhandahållas genom PDC, som är en del av den nationella infrastrukturen NAISS och den europeiska infrastrukturen Euro-HPC. Och stöd kring visualiseringar kan ges av The Visualization Studio, VIC som är en del av den nationella infrastrukturen InfraVis. Det är i dagsläget svårt för KTH:s forskare att få en överblick över stödet som finns och vem tillhandahåller vad.

En samordnad och gemensam ingång till digital infrastruktur och digitala tjänster på KTH med information om vem tillhandhåller vad kan leda till ett mer effektivt och ändamålsenligt stöd till forskningsverksamheten.

Trots utmaningarna finns möjligheter för KTH att via partnerskap och/eller huvudmannskap inom olika allianser och forskningsinfrastrukturer strategiskt påverka inriktning samt ta del av de resurser som investeras inom Horizon Europe och EOSC. Allt fler svenska lärosäten har valt att direktansluta

sig till EOSC-A för att få direkt möjlighet att delta i partnerskapet och påverka, något som rekommenderas för KTH i KTH:s rapport om öppen vetenskap.

Det kan dessutom vara strategiskt intressant inom olika universitetsallianser verka för att etablera interoperabla standarder för informationsutbyte som underlättar samarbete och delning av data. Detta främjar på sikt även starka tvärvetenskapliga forskningsmiljöer inom strategiska forskningsområden på KTH.

Slutligen kan bättre intern samordning av initiativ inom forskningsinfrastrukturer, digitalisering och öppen vetenskap minska risken för överlappande satsningar och möjliggöra bättre vägledning till det landskap av digitala tjänster en forskare behöver orientera sig i för att skapa en användbar digital arbetsmiljö.

Rekommendationer och förslag för att stärka KTH:s förmåga att stödja framtidens alltmer datadrivna forskning

Övergripande rekommendationer

Utifrån benchmarking- och omvärldsanalys samt nuläget på KTH har lett fram till följande övergripande rekommendationer.

KTH bör:

- Säkerställa likvärdig tillgång till digitala tjänster, data och digital infrastruktur för alla KTH:s forskare genom mer samordnat stöd
- Satsa på att utveckla det verksamhetsnära forskarstödet där behovet av forskarstödjande roller med digital kompetens ökar
- Ta fram färdplan för att erbjuda användbara digitala tjänster och forskningsdata över tid
- Utse ansvariga för att genomföra insatser för att kontinuerligt utveckla stödet i enlighet med denna färdplan i nära dialog med forskningsmiljöerna på KTH
- Utse KTH representanter för strategiskt deltagande i sammanhang som främjar utvecklingen av de olika fokusområdena på nationell, EU och internationell nivå

Rekommendationerna är även utformade med en ansats att satsa smart snarare än stort då KTH redan har satsat inom området men inte med lika tydlig gemensam riktning som exempelvis Aalto eller Chalmers. Tyngdpunkten ligger därför på att samordna och förtydliga riktning för den infrastruktur och stöd som redan finns och vägleda forskare till behovsanpassat stöd snarare än att satsa på att ta fram och utveckla nya tekniska lösningar. Att etablera en tydligare ingång till digitala tjänster och stöd till forskningen och tillgängliga forskningsdata skapar bättre förutsättningar för forskningen än dagens fragmenterade landskap. Att KTH aktivt deltar i strategiska sammanhang på nationell och internationell nivå som exempelvis olika expertgrupper hos SUHF, EOSC och CESAER för att driva en tydlig linje i enlighet med KTH:s vision och mål kommer på sikt ge bättre utdelning för KTH:s forskning. Sådana strategiska sammanhang kan också vara bra plattformar för att samarbeta och lösa utmaningar tillsammans som ger nytta på nationell och internationell nivå.

Då KTH likt de flesta andra större lärosäten har en situation där fragmentering och otydlighet kring ansvarsfördelning leder till långsam beslutstakt samtidigt som den digitala utvecklingen sker i så hög takt är det nödvändigt att KTH som organisation utvecklar förmågan att fatta snabbare beslut när det gäller digitalt stöd till forskningsverksamheten. Genomgående har också både forskare och stödpersonal på olika lärosäten tryckt på vikten av det verksamhetsnära forskarstödet där behovet av

digital spetskompetens ökar för att underlätta användning av för forskningen nödvändiga digitala tekniker och metodik. Men för att möjliggöra tillgång till den data forskningen behöver krävs också tätare dialog mellan det centrala och det verksamhetsnära stödet som bör verka i samma riktning. För att hålla jämna steg med en alltmer digitaliserad omvärld föreslås att ansvariga utses för att etablera och genomföra aktiviteter i en färdplan för att uppnå föreslagna målbild.

För att uppnå målen inom digitaliseringsstrategin med relevans för forskningsverksamheten bör färdplan i sin helhet också ta hänsyn till utmaningar inom följande fokusområden:

- Förvalta KTH:s digitala kunskapsstillgångar inklusive forskningsdata
- Etablera tjänsteerbjudande med användbara digitala tjänster för forskare
- Utöka stöd och utbildning kring Öppen vetenskap inklusive tillgängliggörande av forskningsdata
- Samordna tillgång till digital infrastruktur och tillgängliga forsknings-infrastrukturer på KTH
- Erbjud en samlad digital ingång för forskare som gör det lättare att hitta rätt stöd i sin forskning, särskilt inom fokusområdena ovan.

En ökad samordning av det fragmenterade utbudet av tjänster och stöd möjliggör en tydligare gemensam ingång till information kring hur, vad och när de digitala tjänsterna och infrastrukturen kan och bör användas samt till vägledning inom området.

Vidare skulle ansvariga personer för att realisera färdplan ovan förtydliga den otydliga ansvarsfördelningen inom organisationen när det gäller hantering av forskningsdata och digitala tjänster för forskningsverksamheten. För att förvalta KTH:s digitala kunskapsstillgångar bör tydliggöras var det organisatoriska ansvaret för förvaltning av olika typer av digitala tillgångar finns i organisationen.

En målbild här är att etablera en effektiv samordnad och användarcentrerad stödfunktion med kompetent stödpersonal för att förstärka den organisatoriska förmågan att stödja en alltmer digitaliserad forskningsprocess. Stödfunktionen bör också säkerställa en långsiktig förvaltning av KTH:s forskningsdatatillgångar. För att maximera nyttan av befintlig infrastruktur, stöd och tjänster föreslås även ett antal fokuserade satsningar på att organisera och utveckla centralt och verksamhetsnära forskningsstöd, där olika alternativa modeller för detta diskuteras nedan. Omfattning på samordning och utveckling av verksamhetsnära forskarstöd är beroende av hur mycket KTH väljer att satsa de närmsta åren och vad som ses som mest prioriterat från ett strategiskt perspektiv.

Rapporten ger nedan olika alternativa förslag på hur en mer eller mindre omfattande stödfunktion kan organiseras på KTH.

Förslag på utformning av organisation och ansvarsfördelning

KTH behöver satsa på närmare samverkan mellan forsknings- och stödverksamheten och utveckling av det verksamhetsnära forskningsdatastödet ligger i linje med insatserna som har gjorts på andra ledande tekniska universitet i Europa och Sverige. För att öka samordning och effektivisering av utbudet av digitala tjänster, stöd till hantering av data och digital infrastruktur för forskning behöver gapet mellan centralt verksamhetsstöd, stödet som ges via forskningsinfrastrukturer och lokalt på institutionerna överbryggas. En närmare samverkan mellan forsknings- och stödverksamheten skulle dessutom bidra med kompetens och förstärkning för KTH centralt att kunna fatta strategiska beslut om organisatorisk inriktning på området med förankring i kärnverksamhetens faktiska behov och som på sikt gynnar KTH:s forskning och forskningsmiljöer.

I benchmarkinganalysen ses att olika lärosäten har genomfört olika åtgärder och organiserat stödverksamheten på olika sätt, där tre huvudsakliga angreppssätt kan ses. Utifrån detta läggs tre alternativa förslag fram på hur KTH kan agera.

Förslag ett: En omfattande satsning på etableringen av ett KTH e-Commons

I detta förslag föreslås att skapa en mer gemensam ingång till digitalt forskarstöd genom att etablera en liknande organisation som Chalmers e-Commons. Syftet med en sådan samlad organisation skulle vara att ge bättre vägledning till forskare och kunna fungera som en brygga mellan behoven av en kreativ utforskande miljö för den aktiva forskningen och förvaltningen av de värdefulla datatillgångarna som forskningen genererar. Eventuellt kan även en funktion knytas till denna organisation för att erbjuda rådgivning kring regelefterlevnad, liknande den funktion som KI har inrättat för detta. En utmaning är var i organisationen en sådan stödverksamhet hör hemma då den knyter samman den akademiska verksamhetsnära stödverksamheten med det centrala verksamhetsstödet. Då utgångspunkten i denna rapport har varit forskarnas behov ses huvudalternativet vara att inrätta detta som ett kompetenscentrum för digitalt stöd till forskningen.

Då vi redan har befintligt stöd men med lägre grad av samorganisering jämfört med Chalmers e-commons krävs inte en lika stor nyinvestering som den totala investeringssatsningen på ca 16 MSEK som Chalmers satsat, vilket innebär att en jämförbar satsning motsvarar ytterligare investering på ca 10 MSEK/år inom området på KTH fram till 2027 utöver redan befintliga resurser. Förslaget ligger i linje med målen i KTH:s digitaliseringsstrategi och också med EU- kommissionens satsning på det digitala Europa.

En sammanhållen verksamhet ger bättre möjlighet till en samlad långsiktig strategi för området. Det skulle också ge verksamheten en bättre och samlad helhetsbild som motverkar risken att olika delar av området hamnar i stuprör. Att två av Sveriges ledande tekniska universitet satsar stort på liknande organisationsstrukturer för att samla forskningsdata- och forskningsnära IT-kompetens skickar också starka signaler utåt, att samlad kompetens och samordning på alla led behövs för att tackla de komplexa digitala utmaningar som universitet och högskolor står inför. Detta bedöms även underlättar strategisk samverkan och kunskapsutbyte inom nätverk knutna till CESAER, EOSC, med flera.

Det kräver dock en ny form av styrning och omorganisation, där en utmaning kan vara att hitta en föreståndare för en sådan komplex digital forskningsinfrastruktur med rätt erfarenhet och kompetens för att leda en sådan verksamhet. Ytterligare en svaghet med ett kompetenscentrum är också att långsiktighet när det gäller förvaltning av digitala tillgångar inte kan säkerställas.

Förslag två: En fokuserad satsning på förbättrad samordning inom ramen för ett övergripande utvecklingsprogram för stöd till framtidens forskning

Ett alternativt förslag är att istället samordna verksamheten på mer övergripande nivå inom ett större utvecklingsprogram liknande Aaltos digitaliseringssatsning. Där kan olika riktade satsningar genomföras genom att involvera berörda intressenter inom de olika fokusområdena, med sikte på att uppnå digitaliseringsstrategins mål med gemensamma insatser.

För att förtydliga ansvar på operativ nivå kan arbetsuppgifter tydliggöras för olika arbetsgrupper som kan arbeta fokuserat med inom olika stödområden som behöver vidareutvecklas och förstärkas, exempelvis:

- Förvalta KTH:s digitala kunskapsstillgångar inklusive stöd och rådgivning kring tillgängliggörande av forskningens resultat.

- Öppen vetenskapsområdet inklusive delning av kunskapsstillgångar som data, källkod, metodik och resultat.
- Erbjudna användbara digitala tjänster för forskningsverksamheten, inklusive utveckling av licensfunktionen.
- Erbjudna likvärdig tillgång till forskningsinfrastrukturer, inklusive tillgång till användarsupport, data, källkod, metoder och applikationer som finns, skapas, utvecklas eller lagras i anslutning till forskningsinfrastrukturerna.
- Utarbeta rekommendationer och vägledning till hur olika tjänster och kunskapsstillgångar kan och får användas och tillgängliggöras på bästa sätt för att synliggöra KTH:s forskning och stödja god forskningskvalitet.

Områdena i den översta punkten ligger på nära KTH bibliotekets traditionella uppdrag men kräver även kompetens kring arkivfrågor och IT samt förståelse för forskningsverksamheten. I nuläget samordnas mycket av detta arbete genom nuvarande forskningsdatagrupp och inom utvecklingsinitiativ som ingår i delpportföljen för forskning. Men för att etablera en förvaltningsorganisation krävs en förstärkning personalmässigt och ett tydliggörande kring var i organisationen förvaltningsansvaret ligger, förslagsvis hos KTH biblioteket eller eventuellt ett nyetablerat Data Office.

För att utveckla stödet kring öppen vetenskap krävs bred förankring inom forskningsverksamheten och också utbildningsinsatser riktade till doktorander. Biblioteket kan bidra till dessa utbildningsinsatser, men ett mer verksamhetsnära stöd ute i forskningen krävs för att möjliggöra de arbetssätt som krävs för att utnyttja digitala möjligheter till att tillgängliggöra mer av forskningsprocessens resultat på ett sätt som borgar för vetenskaplig kvalitet.

För strategi kring digitala tjänster för forskningsverksamheten och samordning av tillgång till forskningsinfrastrukturer finns ingen självklart ansvarig avdelning inom det centrala verksamhetsstödet i dagsläget trots att detta är alltmer verksamhetskritiskt. Att etablera en strategi för utveckling inom området och tydliggöra budget och ansvar inom befintlig organisation är här det primära utvecklingsbehovet, men genomförande av strategi kräver troligtvis även nyrekryteringar med kompetensprofiler inom digitalisering. Uppskattningsvis krävs investeringar som motsvarar 4-10 MSEK beroende på hur många FTE:s genomförande av insatser inom området kräver.

Vidare bör en arbetsgrupp som kan ge stöd gällande digitala regelefterlevnadsfrågor etableras för att ge effektivare stöd både vid uppstart av nya forskningsaktiviteter och för att bidra till tydliga anvisningar för att ge stöd kring riskbedömning vid användning av digitala tjänster och datahantering. Ett alternativ är att en sådan grupp arbetar med stöd till både utbildning och forskning och organisatorisk placering bör då lämpligen vara vid ledningskansliet. Alternativt kan en mer specialiserad arbetsgrupp som fokuseras på regelefterlevnad inom digitaliserad forskning samordnas från RSO eller knyts till ett Data & Compliance office liknande KIs funktion.

Att tillsätta separata arbetsgrupper löser dock inte den problematik kring bristande samordning och otydlig ansvarsfördelning som har lyfts både i utredningar och i intervjuer med strategiska ledningspersoner. Separata arbetsgrupper erbjuder inte heller goda förutsättningar för att ta fram en mer sammanhållen digital arbetsmiljö för KTH:s forskare. Risken med att separera uppdragen som delvis överlappar till olika avdelningar i befintlig organisation är att den fragmentering och otydlighet för forskare om vart de ska vända sig kvarstår och att utveckling av stöd sker i separata stuprör.

Risken kan minskas genom att etablera någon form av virtuell organisation för övergripande strategisk styrning och samordning, men samordningsansvaret bör då förtydligas gentemot linjestyrningen. Ett

exempel på motsvarande initiativ för utbildning är förändringsprogrammet för framtidens utbildning där ett ramverk utvecklas för att strukturera utvecklingsarbete av KTH:s utbildningar.

Ett liknande förändringsprogram för framtidens forskning skulle kunna strukturera utvecklingsarbete för KTH:s forskning, där den digitala stödverksamheten skulle ingå i en sådan bred satsning. Detta förslag på övergripande program ligger närmast Aaltos stora investering i genomgående förändringsarbete för digitalisering av hela verksamheten. Inom detta är budgeten dock betydligt större och kräver ett stort och genomgripande förändringsarbete. Uppbyggnad av sådant övergripande program medför också utmaningar kring uppskalning - här kan en gradvis uppskalning av lyckade pilotsatsningar samt erfarenhetsutbyte inom exempelvis Nordic5tech vara ett sätt att steg för steg utveckla stödet till forskningen.

Förslag tre: Avvaktande återhållsamhet utan vidare investering

Som ett tredje alternativ kan KTH avstå från att samordna och investera inom området. Viss samordning och effektivisering kan ske mellan befintliga stödfunktioner inom befintlig budget. Detta alternativ leder till hög risk att KTH får bristande förmåga att hantera de ökade lagkraven, får svårt att konkurrera om forskningsmedel och attrahera både akademisk spetskompetens och nödvändig digital kompetens till verksamhetsstödet. EU-kommissionens satsning på Digital Europe innebär ett förändrat landskap inom forskning, framför allt inom datadrivna forskningsmiljöer på sikt. Att inte agera på området kan leda till att KTH halkar efter andra lärosäten med stor innovationsgrad där det satsas på stöd till datadrivna forskningsmiljöer.

KTH har i jämförelse med andra svenska lärosäten en relativt god forskningsdatainfrastruktur som stödjer de forskare som har mindre och relativt okomplicerade datamängder. I ett otrött ekonomiskt landskap kan det vara svårt att förutse vad en långsiktig investering i forskningsdataområdet leder till. Däremot är det troligt att avsaknad av investering innebär att KTH halkar efter andra större tekniska lärosäten som redan satsar på området och ledande lärosäten internationellt som utökar sin kapacitet. Att avvakta en längre tid kan göra det alltmer utmanande att komma i kapp sedan.